

Источники и формы национального и международного права, реализуемые в России

Лесовая Татьяна Сергеевна, старший преподаватель
кафедры теории права, государства и судебной власти
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российский государственный университет правосудия»

Отдельные научные работники отмечают, что для зарубежных исследований не характерны споры о соотношении понятий «источник права» и «форма права», поскольку важна эффективность правового регулирования общественных отношений, а не название самих регуляторов¹. В свою очередь при анализе отечественной научной и учебной литературы можно выделить три подхода, сложившихся по данному вопросу.

Первый – полное отождествление данных категорий. Среди сторонников указанной позиции можно отметить следующих ученых: Л.С. Явич, С.С. Алексеев, М.И. Байтин². Например, С.С. Алексеев пишет, что источники права – «это исходящие от государства или признаваемые им официально документальные способы выражения и закрепления норм права, придания им юридического, общеобязательного значения»³.

Второй подход – понятие «источник права» анализируется в нескольких значениях, в том числе в формально-юридическом, в рамках которого и происходит его совпадение с понятием «форма права». Такие позиции можно отметить в работах не только в области теории права⁴, но и отраслевых науках⁵. При этом с целью разграничения понятий некоторыми авторами предлагается присоединять к термину «источник права» дополнительные характеризующие слова. Так Д.В. Сас предлагает использовать «источники (формы выражения) права»⁶. К.В. Ображиев отмечает необходимость конкретизировать понятие «источник права» и выделяет в связи с этим «генетические источники права» (а именно «материальные», «социальные», «политические», «идеологические» источники права), где объединяется вся совокупность правообразующих факторов, оказывающих воздействие на возникновение и развитие (генезис)

правовых норм, и «формальные (юридические) источники права», в целях обозначения внешних форм выражения (объективации) правовых норм⁷.

М.Н. Марченко, рассматривая источники права в этимологическом, естественном, социальном, материальном, философском и формально-юридическом плане, считает, что совпадение формы и источника права имеет место тогда, когда речь идет о вторичных, формально юридических источниках права.⁸ В целом ученым справедливо отмечается, что система форм позитивного права формируется на национальном и межнациональном (межгосударственном) уровнях. На первом из названных она складывается из разнообразных форм внутренней организации и внешнего проявления национального (внутригосударственного) права – законов, постановлений правительства, указов президента (в президентских республиках), других подзаконных актов, правовых договоров, судебных и административных прецедентов (в тех странах, где они признаются в качестве источников права), правовых обычаев, правовых доктрин – источников права и др. В ее основе – взаимосвязанные, взаимодействующие, системные по характеру экономические, социальные и иные отношения, опосредованные с помощью норм и, соответственно, форм позитивного права. На втором уровне система форм позитивного права формируется из всей совокупности форм международного права и форм, сформировавшихся в различных правовых семьях, в основе которой межгосударственные отношения и разнообразные связи, существующие между различными национальными правовыми системами и межнациональными правовыми семьями. Система форм (источников) права на межнациональном (межгосударственном) уровне включает в себя помимо форм (источников) правовых семей, формирующихся из системы форм национального права, также формы

¹ См., например: Кича М.В. Обычай как форма права в англосаксонской и романо-германской правовых семьях: сравнительно-правовое исследование: авторефер. дисс. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Москва, 2015. – С. 141.

² См., например: Явич Л.С. Право развитого социалистического общества (сущность и принципы). М.: Изд.-во Юридическая литература, 1978. – С. 100; Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. – С.76; Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Саратов: СГАП, 2001. – С. 67.

³ Алексеев С.С. Там же.

⁴ См., например: Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М.: ТК Велби, Изд.-во Проспект, 2008. – С. 56-57; Вопленко Н.Н. Источники и формы права: Учебное пособие. Волгоград: Изд.-во: ВолГУ, 2004. – С. 5; Мирошник С.В. Источник права и форма права: соотношение понятий // Пробелы в российском законодательстве, 2013, № 5. – С.

36; Сас Д.В. Источники права в римской правовой традиции и их современное развитие: дис. канд. юрид. наук: М., 2006. – С. 8 и др.

⁵ См., например: Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского уголовного права: дисс. на соиск. учен. степ. докт. юрид. наук. М., 2014. – С. 31, Румянцева А.А. Соотношение форм и источников административного права // Актуальные проблемы взаимодействия общественности с органами государственной власти и органами местного самоуправления: материалы II Всероссий. науч.-практ. конф. (саранск, 21 дек. 2016 г.) / [редкол.: Н.Н. Азисова (отв. ред.) и др.]; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). Саранск: ЮрЭкс-Практик, 2017. – С.192 и др.

⁶ Сас Д.В. Там же.

⁷ Ображиев К.В. Там же.

⁸ См., например: Марченко М.Н. Там же; Сас Д.В. Там же.

(источники) международного права, например, международные договоры, международные обычаи, общие принципы международного права и др.⁹

Третий подход – разграничение понятий «источник права» и «форма права», который в настоящее время нашел свое отражение как в научной, так и учебной юридической литературе.¹⁰ Как отмечается, в пользу такого рассмотрения данных понятий можно привести этимологические, а также филологические и правовые аргументы.¹¹

Так А.Ю. Калинин и С.А. Комаров справедливо пишут, что: «источник содержит указание на происхождение, генезис явления, в то время как понятие форма характеризует способ организации его содержания».¹¹ В учебнике «Теория государства и права» под редакцией В.Н. Корнева источник права рассматривается как его начало, то из чего оно происходит, в то время как форма права представляется его внутренним и внешним содержанием.¹²

П.В. Донцов отмечает, что «источником права является воля определенных субъектов (общества, национального законодателя, субъекта международного права), направленная на придание некоторому порядку силы общеобязательного правила поведения (нормы права). Формой права при этом будет называться внешнее выражение созданной таким образом нормы, ее «оболочка», нормоотражающий объект, «сосуд», наполняемый нормами права»¹³. Такой подход, в целом представляется теоретически обоснованным. Однако при этом, следует отметить, что с точки зрения «научно обоснованной концепции интегративного правопонимания»¹⁴ право ограничивается не только нормами права, но и прежде всего принципами права, которые выступают самостоятельными средствами правового регулирования общественных отношений.

В этой связи следует поддержать и выводы, в соответствии с которыми к источникам права, реализующимся в России относят: «1) непосредственное волеизъявление многонационального российского народа (ч. 1 ст. 3 Конституции РФ); 2) правотворче-

скую деятельность уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц; 3) соглашения уполномоченных органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц; 4) единообразную и многократно повторяемую правотворческую деятельность юридических и физических лиц по защите собственных интересов, обеспеченную принуждением прежде всего данных лиц»¹⁵.

В свою очередь в системе форм права, реализующихся в России, предлагается выделять две подсистемы – международное и внутригосударственное право. Последние из названных подразделяются на внешние формы международного и внутригосударственного права соответственно. К формам международного права относятся основополагающие (общие) принципы международного права, международные договоры и международные обычаи, к формам внутригосударственного права – основополагающие (общие) принципы российского права, нормативные правовые акты, нормативные правовые договоры и обычаи российского права¹⁶.

Следует отметить, что в настоящее время, к сожалению, отсутствует легальное закрепление понятия и системы форм национального и (или) международного права, реализующихся в Российской Федерации. В частности, неоднократно в научной литературе обосновано отмечалось и до сих отмечается необходимость принятия федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» с выработанными дефинициями нормативного правового акта, закона и др., классификацией нормативных правовых актов и пр. Проекты федеральных законов «О формах российского права» и «О нормативных правовых актах Российской Федерации» разработаны и предлагались к обсуждению ведущими учеными Российского государственного университета правосудия¹⁷, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации¹⁸. Научной общественностью

⁹ Марченко М.Н. Указ. соч. – С. 104-106.

¹⁰ См., например: Керимов Д.А. Философские проблемы права. М.: Мысль, 1972. – С. 222, 226; Лучин В.О., Мазуров А.В. Указы Президента РФ. Основные социальные и правовые характеристики. М.: Юнити-Дана, 2000. – С. 11; Калинин А.Ю., Комаров С.А. Форма (источник) права как категория в теории государства и права // Правоведение. 2000. №6. – С. 4-10; Ершова Е.А. Источники трудового права в России: дисс. на соиск. учен. степ. докт. юрид. наук. М., 2008. – С.22; Экимов А.И. К методологии анализа источников права // Источники права: проблемы теории и практики. М.: РАП, 2008. – С. 30; Ершов В.В. Источники и формы российского права // Российское правосудие. 2009. № 6. – С. 4-15; Реутов В.П. Типы правопонимания и проблема источников и форм права // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. №2. – С. 60. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.Н. Корнева. М.: РАП, 2013. – С. 251 и др.

¹¹ См. более подробно: Ершов В.В. Основополагающие принципы права и принципы российского гражданского права. Монография. М.: ГОУ ВПО «РАП», 2010. – С. 16-17.

¹¹ Калинин А.Ю., Комаров С.А. Там же.

¹² Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.Н. Корнева. М.: РАП, 2013. – С. 251.

¹³ Донцов П.В. Формы реализации международного права в странах англосаксонской правовой семьи (на примере Канады) // Российское правосудие. 2016. № 3 (119). – С. 62.

¹⁴ См. более подробно: Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 2018. – С. 54-82.

¹⁵ См. более подробно Ершов В.В., Ершов В.В. Система форм права в Российской Федерации // Российское правосудие. 2009. № 1 (33). – С. 7-15.

¹⁶ См. более подробно: Ершов В.В., Ершов В.В. Указ соч. – С. 15.

¹⁷ Ершов В. В., Ершов В. В., Ершова Е.А. Федеральный закон «О формах российского права» (проект) // Российское правосудие. 2008. Специальный выпуск к VII Всероссийскому съезду судей. – С. 103 - 115

¹⁸ См. более подробно: Проект федерального закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации» (инициативный законопроект) / Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров, Н.А. Власенко и др. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2013. – 70 с.

анализировался и подготовленный Минюстом России в 2014 году проект федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации»¹⁹. Принятие указанных федеральных законов позволило бы внести ясность в вопросах видов, значения, системы, иерархии различных форм права и др., а также способствовало созданию определенных ориентиров для различных субъектов при осуществлении правотворческой деятельности, конкретизации права, правоприменения, толкования права и др.

В современный период юридическая сила различных форм национального и международного права, реализующихся в России, обозначается, например, в Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актах с помощью таких формулировок, как «имеет высшую юридическую силу», «не должны противоречить», «принимаемые в соответствии с», «не могут противоречить», «на основании и во исполнение» и др. или прямым указанием на приоритет их действия. Примером могут служить часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации²⁰, закрепляющая более высокую юридическую силу международного договора по от-

ношению к законам, или часть 6 статьи 76 Конституции Российской Федерации²¹, предусматривающая приоритет нормативного правового акта субъекта Российской Федерации, изданного по предметам его ведения, над федеральным законом в случае противоречия.

В этой связи, считаем справедливым, вывод отдельных работников о необходимости введении в научный оборот термина «система форм права»²².

На основании проанализированных теоретических и практических аргументов можно сделать следующие выводы.

Первый: на современном этапе развития юридической мысли представляется необходимым разграничивать понятия «источник права» и «форма права» при проведении научных исследований в области теории права и отраслевых наук.

Второй: введение в научный оборот термина «система форм права» и принятие вышеназванных федеральных законов способствовало бы разграничению понятий «источник права» и «форма права», а также обоснованному выделению форм как национального, так и международного права, реализуемых в России.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «Консультант Плюс».
2. Алексеев С.С. Право: азбука-теория-философия: Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. – 712 с.
3. Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Саратов: СГАП, 2001. – 416 с.
4. Бошно С.В. Закон о нормативных правовых актах: прошлое, настоящее и перспективы // Право и современные государства. 2015. № 2. – С. 7-22.
5. Вопленко Н.Н. Источники и формы права: Учебное пособие. Волгоград: Изд.-во: ВолГУ, 2004. – 102 с.
6. Донцов П.В. Формы реализации международного права в странах англосаксонской правовой семьи (на примере Канады) // Российское правосудие. 2016. № 3 (119). С. 59-73.
7. Ершов В.В. Источники и формы российского права // Российское правосудие. 2009. № 6. С. 4-15.
8. Ершов В.В. Основополагающие принципы права и принципы российского гражданского права. Монография. М.: ГОУ ВПО «РАП», 2010. – 225 с.
9. Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: Монография. М.: РГУП, 2018. – 625 с.
10. Ершов В.В., Ершов В.В. Система форм права в Российской Федерации // Российское правосудие. 2009. № 1 (33). С. 7-15.
11. Ершов В. В., Ершов В. В., Ершова Е.А. Федеральный закон «О формах российского права» (проект) // Российское правосудие. 2008. Специальный выпуск к VII Всероссийскому съезду судей. С. 103 – 115.
12. Ершова Е.А. Источники трудового права в России: дисс. на соиск. учен.степ. докт. юрид. наук. М., 2008. – 493 с.
13. Калинин А.Ю., Комаров С.А. Форма (источник) права как категория в теории государства и права // Правоведение. 2000. № 6. С. 4-10.
14. Керимов Д.А. Философские проблемы права. М.: Мысль, 1972. – 427 с.

¹⁹ См., например: Бошно С.В. Закон о нормативных правовых актах: прошлое, настоящее и перспективы // Право и современные государства. 2015. № 2. – С. 7-22; Станкин А.Н. О проекте закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2015. № 3 (22). – С. 52-54.

²⁰ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «Консультант Плюс».

²¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «Консультант Плюс».

²² Ершов В.В. Основополагающие принципы права и принципы российского гражданского права. Монография. – М.: ГОУ ВПО «РАП», 2010 – С. 34.

15. Кича М.В. Обычай как форма права в англосаксонской и романо-германской правовых семьях: сравнительно-правовое исследование: авторефер. дисс. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук. Москва, 2015. – 29 с.
16. Лучин В.О., Мазуров А.В. Указы Президента РФ. Основные социальные и правовые характеристики. М.: Юнити-Дана, 2000. – 303 с.
17. Марченко М.Н. Источники права: учебное пособие. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 760 с.
18. Мирошник С.В. Источник права и форма права: соотношение понятий // Пробелы в российском законодательстве, 2013, № 5. – С. 35-37.
19. Ображиев К.В. Система формальных (юридических) источников российского уголовного права: дисс. на соиск. учен. степ. докт. юрид. наук. М., 2014. – 587 с.
20. Проект федерального закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации» (инициативный законопроект) / Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров, Н.А. Власенко и др. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2013. – 70 с.
21. Реутов В.П. Типы правопонимания и проблема источников и форм права // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2010. №2. С. 54-69.
22. Румянцева А.А. Соотношение форм и источников административного права // Актуальные проблемы взаимодействия общественности с органами государственной власти и органами местного самоуправления: материалы II Всерос. науч.-практ. конф. (саранск, 21 дек. 2016 г.) / [редкол.: Н.Н. Азисова (отв. ред.) и др.]; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). Саранск: ЮрЭксПрактик, 2017. – 228 с.
23. Сас Д.В. Источники права в римской правовой традиции и их современное развитие: дис. канд. юрид. наук: М., 2006. – 197 с.
24. Станкин А.Н. О проекте закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» // Вектор науки ТГУ. Серия: Юридические науки. 2015. № 3 (22). – С. 52-54.
25. Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.Н. Корнева. М.: РАП, 2013. – 559 с.
26. Экимов А.И. К методологии анализа источников права // Источники права: проблемы теории и практики. М.: РАП, 2008. – С.29-25;
27. Явич Л.С. Право развитого социалистического общества (сущность и принципы). М.: Изд.-во Юридическая литература, 1978. – 224 с.